

MI ÚLTIMO DÍA

MY LAST DAY

José Feliciano Pozo Ñaño

josepo1.9.jp@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0184-0573>

Magíster en Neuroeducación por la Universidad César Vallejo y licenciado en Tecnología Médica en la especialidad de Terapia Física y Rehabilitación por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con segunda especialidad en Fisioterapia y Pediatría por la Universidad Cayetano Heredia.

Otro día más. Qué flojera da despertarse —me dije al abrir los ojos sobre mi cama. Tenía un poco de sueño, pero debía levantarme, sino se me iba a hacer tarde para irme a mi universidad. Me levanté, y me dirigí al baño. Sin embargo, justo en ese momento, observé una pequeña tarjeta y una pluma debajo de la puerta de mi cuarto. Me quedé asombrado. Me acerqué, y la levanté. Para mi sorpresa, había una anotación muy curiosa: «Hoy es tu último día (18 de marzo)».

No comprendía. ¡Qué hacía esa carta en mi puerta! ¡Y por qué decía eso! Seguro será alguna mala broma de alguien. No entendía esa situación. Además, ¿qué hacía una pluma junto a esa tarjeta? ¿Qué significado tiene? No encontraba respuesta a mis dudas. Al final, creo que no me iba a importar tanto, porque no le iba a hacer caso al mensaje de esa misiva. Aunque, en ese instante, me acorde de algo: hoy era el cumpleaños de mi hermanito que había fallecido unos días después de nacer. Eso me puso más a pensar. ¿Habrá sido él? ¿Quién me está mandando ese anuncio? Me senté un rato en el suelo. Pensé en lo que iba a hacer. Transcurrieron unos minutos, y decidí que no perdía nada haciendo caso a lo que decía esa carta. Si no le prestaba importancia, iba a perder algo, hasta quizás la vida, que es lo más hermoso que existe.

Lo primero que hice fue cambiarme y saludar a todas las personas que vivían en el edificio donde vivía. Me dirigí rumbo a una iglesia que estaba cerca de mi casa. Cuando ya estuve a punto de llegar, pensé que era una buena idea confesarme antes de que empezara la misa, así que entré, y me dirigí al confesonario. No hacía esto hace casi tres años. Ni bien el cura terminó de absolverme, recé mi penitencia, y comulgué. Sin embargo, por un momento, pensé que todo lo que había hecho no era de urgencia para mí. Por el contrario, a los minutos, cuando terminó la misa, cambié de opinión. Me sentía diferente. Estaba feliz. Me puse a pensar en que si hoy en verdad era mi último día naturalmente debería estar triste, pero no era así: estaba feliz. Me di cuenta de que cuando uno está con Dios siempre va a estar feliz, así sea el primero o el último día de tu vida.

Lo segundo que hice fue llamar a mis padres. Los había descuidado mucho. Hace cuatro meses que no hablaba con ellos. Frecuentemente, me llamaban para saber cómo estaba, aunque yo ya no les contestaba, porque me sentía que no tenía tiempo para nada y menos para ellos. Solo trataba de enfocar mis energías a mis estudios. Me había dedicado por completo a ellos. No me importaba nada adicional y distinto.

—Aló —me contestó.

—Aló, mamá. ¿Cómo estás? —la interrogué—. Soy Fernando.

—Hijo, estoy bien. No ocurre lo mismo con tu papa. Él está muy mal. Hace tres semanas, se encuentra enfermo. Además, no he tenido dinero para llevarlo a un doctor. Creo que

lo estamos perdiendo, hijo. Se nos va. Todo este tiempo te estuve llamando, pero no respondías —me lo dijo, mientras escuchaba que también lloraba. Me sentí muy mal conmigo mismo. Me había encerrado en mi mundo, sin pensar en los demás.

—Mamá, no te preocupes. Ahora mismo voy a verte. Llevaré a un doctor para que revise a mi papá. Vas a ver que se va a poner bien —le contesté. Sin esperar más, colgué el auricular.

Regresé a mi departamento para ver qué podía vender para conseguir una suma importante. Necesitaba viajar y ver a mis padres; también, llevarles dinero. Al estar en mi cuarto, me percaté de que tenía muchas llamadas perdidas en mi teléfono. Eran de Gabriela, mi enamorada. Me había olvidado de ella. Tanto había sido mi cambio que el amor de mi vida había quedado en el olvido. Me dolía mucho y me sentía muy mal. Ella vivía en Pacasmayo, el mismo pueblo que el de mis padres. ¡Gran coincidencia! Ahora ya tenía dos motivos para viajar a ese lugar. Lo di por hecho, así que me puse a pensar en qué objetos podía vender para llegar hasta allí. No tenía dinero. Decidí vender mis libros. Eran lo más valiosos para mí, pero tenía que hacerlo. Mis padres y Gabriela eran más importantes por ahora, así que me fui al lugar donde compran y venden libros, y me deshice de ellos con dolor. No me dieron lo que les pedí, aunque para esa situación peor era nada. El dinero recaudado me alcanzaba solo para las cosas que tenía pensado hacer. Luego de un rato, guardé mi ropa en mi mochila, y me fui al terminal de buses. Tomé el primer bus que partía rumbo a Pacasmayo.

En todo el trayecto, estuve pensando en muchas cosas, hasta que el sueño me venció. A las seis de la tarde, ya me encontraba en el suelo de Pacasmayo. El viaje fue muy pesado, ya que salí a las diez de la mañana. Apenas llegué, me fui en busca de mis padres. Mi mamá sería la primera en recibirme. Ella me abrió la puerta, y al verme se echó a llorar. Cuando la vi así, pensé lo peor. No quería ni imaginarme la posibilidad de...

—Mamá, ¿qué pasó?, ¿por qué lloras? —le pregunté con un inmenso dolor en el alma.

—Tu papá sigue de mal a peor. Ya no quiere comer, y está muy pálido.

Entré, y me acerqué al cuarto de mi papá. Él estaba ahí, echado. Me aproximé más. «Papá, estoy aquí. No quiero que te pase nada. No nos puedes dejar. Vas a salir de esta. Perdónenme por haberlos descuidado. Sé que he sido un mal hijo. Me he comportado de una manera muy egoísta», le decía a mi papá, mientras derramaba algunas lágrimas. Al instante, noté que él me apretó la mano con fuerza. Abrió los ojos, y me dijo “hijo, te quiero mucho; no te preocupes: ya has perdonado”. Luego, me pidió que lo abrazara, así que lo hice con mucho entusiasmo, como si fuera mi última oportunidad para hacerlo.

Llamamos a un médico, y lo vio. Nos dijo que lo que mi papá tenía era una depresión. Me hizo saber que el hecho de que se encontrara en ese pésimo estado era por culpa mía. Antes de irse, nos entregó una receta con algunos medicamentos para que le compráramos. Me dijo que si los tomaba en un par de días se iba a poner mejor. Me alegré mucho de que mi progenitor se pusiera mejor dentro de poco. El problema ya estaba por solucionarse, pero... Pero aún faltaba realizar otro acto de caridad. Gabriela, el amor de mi vida. Tenía que verla de nuevo. Me apresuré en dejar todo en orden, y me despedí de mis padres por un rato. Les dije que se cuidaran mucho y que ya volvía. Me fui a ver a mi enamorada, sin esperar a más.

Toqué su timbre. No salía nadie. Me empecé a preocupar. Toqué de nuevo, hasta que por fin salió. Ni bien la vi sentí que la amaba como nunca. La amaba con toda mi alma. No quería perderla. Quería estar con ella hasta el fin del mundo.

Unas lágrimas cayeron de mis ojos. Ella me miró, y se sorprendió mucho. Jamás me había visto llorar.

—Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Y tus estudios? —me preguntó.

—Mis estudios... Mis estudios no son tan importantes. Tú eres lo más valioso para mí. No me interesa nada. Solo quería aprovechar para decirte que te amo. ¡Te amo mucho, mucho, mi amor! Perdóname por a veces no decirte lo que siento por ti, por no demostrar que te amo, por no luchar por eso, por no prestarte atención, por no estar contigo cuando me necesitas. Sé que la distancia no permite tantas cosas; pero igual no hay pretexto. Sé que he sido muy egoísta conmigo mismo. No he pensado en lo que tú sentías. Y nunca tuve tiempo para ti. Perdona por haber sido tan tonto. Pero, ahora, lo único que te puedo decir es que te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Haría lo que sea para que este momento fuese eterno y nunca se detuviera (aunque no sea posible). Te amo.

Ella estaba llorando.

—Mi amor, no digas eso. Siempre vamos a estar juntos. Vamos a casarnos y a tener hijos. Los cuidaremos y los queremos mucho. Moriremos de viejitos, pero juntos, siempre juntos.

—¿Por qué dices eso? —me pregunté.

Sin esperar una respuesta de inmediato, empecé a contarle todo lo que me aconteció mientras estuve ausente, todo. Al final, no le quedó ni una sola duda, ni un solo vacío que no pudiese comprender: le conté todo. Después de eso, ella me miró con una expresión particular.

—Mi amor, estate tranquilo. Seguro es una broma. Tú no te vas a morir. Tú vas a vivir muchos años. Yo me voy a morir primero que tú. Ya no pienses en eso. Abrázame fuerte y bésame. —Eso hice: la abracé con intensidad y la besé. No quería desaprovechar el tiempo. Solo la besaba y le recalcaba lo mucho que la amaba. No paré ni un segundo, y ella me pedía que siguiera.

Ya eran casi las once de la noche. Y, en eso, tuve un cambio repentino. Empecé a sentir miedo: miedo de perder a mis padres para siempre y el amor de mi vida. ¿Qué pasaría si él moría? Mis padres podrían morir también de una impresión. Estaba seguro. Los conocía, y por eso tenía miedo. Regresé a la casa de mis padres, junto con Gabriela. Al encontrarlos juntos, también les conté lo sucedido. Se quedaron pensativos.

Las horas eran eternas, no había nada que hacer. En vez de ponerme a pensar en el tiempo que me faltaba para vivir, sacaba cálculos de lo que me restaba para morir. Entre llantos, lamentos y lágrimas, esperábamos ese momento: una hora y más, una exacta, treinta minutos... Sudaba frío. Mi familia trataba de darme ánimos. Me acariciaban. Me abrazaban. Me cantaban al oído. Me recitaban cosas bonitas, pero yo nada. Estaba convencido de que ocurriría lo peor. Solo pensaba en el final: en la muerte. Faltaba muy poco. Hasta que luego de unos minutos, el plazo se cumplió. Llegó el momento. Eran las doce de la noche, y no me había pasado nada. No pude creerlo. No sentía ni un malestar en mi cuerpo. No sé qué había ocurrido. Traté de comparar la hora de mi reloj con la de mi papá, la de mi enamorada, la del reloj de pared, la del noticiero y la radio, pero nada. Todo seguía su curso.

Entonces, mi papá, con un aire tranquilizante, se me acercó, y me dijo «hijo, ese mensaje te lo mandó tu hermano; gracias a ese recado, logró que vinieras a visitarnos». Mi mamá también se puso de acuerdo con esa idea. Y yo me conmoví. Mi papá continuó: «Si no hubiera sido por tu hermano, de repente ya hubieras perdido a tu papá. No habrías querido perder a otro familiar tuyo, ¿verdad?», me dijo mi mamá.

—Y a mí también —me lo hizo recordar Gabriela, como si hubiese salido de la nada.

Me percaté de que mi hermano sabía lo que pasaba. Yo estaba perdiendo a las personas que más amaba. Y él me mandó esa tarjeta para que todo lo que me pasaba no termine mal. Toda esta historia me dejó una moraleja. Debía vivir cada día como si fuera el último y siempre decir lo que sentía, porque cualquier día, sin darme cuenta, iba a morir. Y allí ya iba a ser muy tarde para hacer todas las cosas pendientes y que jamás las realicé por miedo.